

HARAKAT NOMI O'RAMLI MURAKKABLAHGAN SODDA GAPLARNING SEMANTIK-SINTAKTIK PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

SEMANTIC-SYNTACTICIAN PRAGMATIC FEATURES OF COMPLEX SIMPLE SENTENCES WITH WRAPPED ACTION NAMES

Nurillayeva Shoxsanam Anvarovna¹

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU tayanch doktoranti.

e-manzil: shnurillayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888792>

Annotatsiya: Ushbu maqolada harakat nomi o'ramli murakkablashgan sodda gaplarning semantik-sintaktik pragmatik xususiyatlari, shakl va mazmun nomuvofiqligi yoritilgan.

Annotation: This article explains the semantic-syntactician pragmatic features of complex simple sentences with wrapped action nouns, and the inconsistency of form and content.

Kalit so'zlar: Propozitiv subyekt, asosiy propozitsiya, ikkinchi darajali predikat, nominalizatsiya, mazmuniy uzviylik.

Harakat nomi o'ramli murakkablashgan sodda gaplarning semantikasi, pragmatik xususiyatlari o'ziga xos bo'lib, sodda shakl orqali murakkab axborot berish, voqelikka so'zlovchining subyektiv munosabatini ifodalashda bunday qurilmali gaplar qo'l keladi. Kesim vazifasidagi so'zning harakat ma'nosini bildiruvchi fe'l bilan ifodalanishi gapda propozitiv subyekt qatnashishiga mone'lik qiladi. Propozitiv subyekt qo'llanishi uchun gapdagi asosiy predikat holat bildiruvchi fe'l bo'lishi zarur. *Ajal hidining kutilmaganda Qoratepada paydo bo'lishi dastlab Yoldorni cho'chitdi, so'ng taajjublantirdi. (N. Norqobilov. "G'animlar". Qissa. "Yoshlik" jurnali, 2006-y.15-b).* Ushbu gapdagi asosiy predikat holat fe'llari (cho'chitdi, taajjublantirdi) bilan ifodalangan bo'lib, ikkinchi darajali predikatsiyali harakat nomili qurilma (*ajal hidining kutilmaganda Qoratepada paydo bo'lishi*) bilan mazmunan zich bog'langan. Asosiy propozitsiya (cho'chitdi, taajjublantirdi)ning subyekti (paydo bo'lishi) o'z subyekt bo'lagi (ajal hidi)ga ega bo'lib, u qaratqich shaklida qo'llangan. Propozitiv subyektning fizik harakat uchun bajaruvchi bo'la olmasligi mantiqiy bo'lgani bois ushbu gapda propozitsiyalar o'rtasida mazmuniy uzviylik ta'minlangan. Harakat nomili o'ramda so'zlovchining voqelikka salbiy munosabati ifodalangan bo'lib, bu baho *ajal* leksemasi orqali berilgan. Yuqoridagi gapdagi kabi holatni quyida ham ko'rishimiz mumkin: *O'ziga ortiq darajada bino qo'ygan bu odamning osmonga qarab qah-qah otishi G'uchchi pakananing nafsoniyatiga tegdi. (N. Norqobilov. "G'animlar". Qissa. "Yoshlik" jurnali, 2006-y.10-b).*

Asosiy propozitsiyaning subyekti bo'lgan harakat nomi o'ramlar sintaktik ega vazifasini bajarib, shaklan sodda gapning mazmuniy murakkablashuviga xizmat qiladi: *Keyinroq, orqavarotdan eshitishimizcha, tovarish Yakning uylanish-uylanmasligi yoki qachon uylanishi uning moliyaviy ahvoli (uy-joy, kelinga sep-mep deganday) yoki erkaklik mayliga emas, ulug'*

¹ Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU tayanch doktoranti. e-manzil: shnurillayeva@gmail.com.

dohiyning xohish-qaroriga bog'liq ekan. (E. A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati". Qissa. www.ziyouz.com 7-b)

Ushbu gapda asosiy propozitsiya (bog'liq ekan)ning subyekti (uylanish-uylanmasligi yoki qachon uylanishi) uyushiq holda qo'llangani semantik-sintaktik nomuvofiqlikning yanada oshishiga sabab bo'lgan.

Birinci darajali predikat fizik harakatni ifodalovchi fe'ldan boshqa so'z bilan, ya'ni holat fe'llari yoki zamon va mayl ma'nosiga ega bo'lgan boshqa so'z turkumlariga oid birliklar bilan ifodalanganda propositiv subyekt bilan bog'lana olishi mumkin degan xulosaga keldik: *Namuncha o'ylanmasang, boshqalarni bilmadim-u, ammo senga avf tegishi aniq... (U. Hamdam. Isyon va itoat. Yangi asr avlodi, 2003-y. 3-b). U yaxshi biladiki, raqibi bilan qonli to'qnashuv yuz bermaguncha, halovat topishi mushkul (N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.13-b. Bir kun emas, bir kun bu sharmandali qilmishlari uchun tarix oldida javob berishlari muqarrar! (E. A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati".Qissa. www.ziyouz.com 6-b)*

Harakat nomi o'ramlar kuchli nominalizatsiyalashgani bois turli kelishik shakllari bilan turlana oladi va egadan tashqari aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol sintaktik vazifalarini ham bajarib kela oladi. Quyidagi gaplardagi harakat nomi o'ramlar (qirqishga, qurishimizga, qilinishimizga) jo'nalish kelishigi bilan turlanib, vositali to'ldiruvchi vazifasida kelgan va gapning mazmun munosabati tarkibiga muayyan mazmuniy uzv sifatida kirgan. *Ularga sochini kalta qilib qirqishga ruxsatni shu bergan-da. Inqilobiy kurashlarda toblanib, hamon daqqi qarashlar quli bo'lib kelayotgan akasini ham shu ko'ndirgan: keling, jigar, shu qurg'urlar sochini kessa kesaqolsin, bitta-yarimining uzunroq kokili oyoq-poyog'iga o'ralashib, yangi jamiyat qurishimizga halal bermasin! (E.A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati".Qissa. www.ziyouz.com 3-b). Hazilmi, chinmi, "Aftidan, bular garovga tushgan yo boshqa biror kor-hol ro'y bergan" degan gumon bilan jahon jamoatchiligiga ovoza qilinishimizga bir bahya qolibdi! (E. A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati".Qissa. www.ziyouz.com 5-b).*

-ish qo'shimchasi bilan shakllangan harakat nomi o'ramlar hozirgi o'zbek adabiy tilida boshqa harakat nomi shakllariga ko'ra kengroq qo'llanadi. Chiqish kelishigi bilan qo'llanib, vositali to'ldiruvchi, hol vazifalarini bajara oladi: *Ergash bodi so'kina-so'kina uzoqlasharkan, Yoldorning yuragida o'ziga nisbatan qasos o'tini battar alangalatgani va bir kun kelib, bu o'tda o'zi kuyib ado bo'lishidan bexabar edi.(N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.7-b)*

Yuqoridagi gapdagi chiqish kelishigi shaklini olgan harakat nomili tizim (kuyib ado bo'lishidan) sifatdosh o'ram (battar alangalatgani) bilan uyushib kelgan va gapda vositali to'ldiruvchi sintaktik vazifasini bajargan. Harakat nomi o'ramli qurilma turg'un birikma shaklida bo'lib, so'zlovchining subyektiv munosabatini ifodalagan.

Quyidagi gapda juft harakat nomili o'ram ko'makchi bilan qo'llanib, vositali to'ldiruvchi sintaktik vazifasini bajargan. *Qishning erta kelish-kelmasligi haqida har kim o'z bilganicha bashorat qila boshladi. (N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y. 2-b)*

Quyida ko'makchi yordamida ifodalangan harakat nomili o'ramning sabab holi vazifasida kelganini ko'rishimiz mumkin: *Bu xil qotinishlar tufayli undagi bo'rilarga xos tabiiy viqorga putur yetgandi (N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.12-b)*

Harakat nomi o'ramlar ko'makchisi bilan qo'llanganda vositali to'ldiruvchi va hol sintaktik vazifalarida kela oladi. Quyida ikkita misolni ko'rib o'tamiz:

"Zo'r" mag'lublikka yuz tutishi bilan, qolganlari o'z-o'zidan to'zib ketadi (N.Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.14-b)

Ushbu gapdagi harakat nomili o'ram (mag'lublikka yuz tutishi bilan) payt holi vazifasini bajarib, asosiy predikat (to'zib ketadi)ga bevosita bog'langan. Keyingi gapdagi ko'makchili harakat nomili o'ram esa vositali to'ldiruvchi sintaktik vazifasini bajargan va har ikkala gapdagi bog'lamalar sodda gapning mazmuniy muvofiqligi buzilishiga sabab bo'lgan: *Belgilarini yangilab, hududini ko'zdan kechirish bilan band bo'ladi. (N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.14-b)*

Qaratqich kelishigini olib, gapda qaratqich aniqlovchi vazifasida kela oladi. Quyidagi gapda harakat nomili o'ramlar uyushiq holatda qaratqich aniqlovchi sintaktik vazifasini bajarib, sodda gapni mazmuniy jihatdan sezilarni darajada murakkablashtirgan: *Muayyan bir g'oya, mafkurani targ'ib etish, singdirishning eng soz, eng ishonchli usuli shu- sarf etilajak sarmoyaning yuziga qaramaslik! (E. A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati".Qissa. www.ziyouz.com 11-b).*Gapdagi to'rt predikatdan bittasi (qaramaslik) asosiy predikat bo'lib, qolgan uch predikat ikkinchi darajali predikatlar: ulardan biri (sarf etilajak) sifatdosh, qolgan ikkisi (targ'ib etish, singdirish) harakat nomi o'ramli bog'lamalardir.

Tushum kelishigini olib vositasiz to'ldiruvchi vazifasida kelishi ko'p uchraydi. Vositasiz to'ldiruvchi o'timli fe'lgagina bog'lana olgani bois kesim vazifasidagi fe'lning mazmuni asosiy rol o'ynaydi. *Shuningdek safsatalarga to'la kitoblardan olam-jahoni yig'ilib qolgan ekan, qaytar chog'imiz bularni nima qilishni bilmay, tovarish Baxtiyor ikkimizning rosa boshimiz qotdi.*

(E. A'zam."Chapaklar va chalpaklar mamlakati".Qissa. www.ziyouz.com 12-b)

Qo'rquvdan ishtonini ho'llab, undan nari qocharkan, bo'rilarning ko'z qarashlari itlarnikidan tubdan farq qilishini o'shanda bilgan. (N. Norqobilov."G'animlar".Qissa."Yoshlik" jurnali,2006-y.15-b)

Harakat nomining inkor shakli -maslik qo'shimchasi bilan shakllantirilgan harakat nomi o'ramli qurilmalar ham ega, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol sintaktik vazifalarida kela oladi.

Temur g'orida ilgari ham bo'lib, shoshqaloqlikning oqibati yaxshilikka olib kelmasligini bilardim. (N. Norqobilov, Temur g'ori. 1999-y.3-b)

Quruq qo'l bilan g'orni zabt etib bo'lmasligini o'shandayoq bilganman. (N. Norqobilov, Temur g'ori. 1999-y.3-b)

Harakat nomi o'ramli gaplar subyekt sonining birdan ortiqligi, bir necha propozitsiya ifodalashi, voqelikka subyektiv munosabat bildirishi bilan sodda gaplarni murakkablashtiradi.

References:

1. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
2. урмонов А. Кўмакчили конструкциялар пресуппозицияси (-дан ташқари конструкцияси) // Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд.Тошкент, 2012. Академнашр.
3. Раҳимов Ў. Тагмаъно ва пресуппозиция // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. 5-сон. – Б.29.
4. Бойматова, Д. 2022.Мураккаблашган содда гапларда аксиологик модалликнинг семантик-прагматик тадқиқи. Филол.фан.бўй.фалс.д-ри(PhD) дисс.автореф. – Жиззах, 2023.